

AGROKLASTERLARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Berdiyev Abdumalik Hakimovich

Iqtisodiyot fakulteti dekani, i.f.n., dotsent, Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11421531>

Аннотация. Мамлакатимизда иқтисодий эркинлаштириш, фан ва техниканинг ривожланиши натижасида барча соҳалар каби аграр соҳада ҳам туб ўзгаришлар содир бўлмоқда. Бу соҳани ривожлантиришга эса давлат ва жамият олдидаги муҳим устувор вазифа сифатида қаралмоқда. Бунга асосий сабаб, аграр соҳа мамлакат озиқ-овқат муаммоларини ҳал этиш билан бирга озиқ-овқат саноати корхоналарини хом-ашё билан таъминлайдиган асосий тармоқ ҳисобланади.

Республикамизда халқаро амалиётда синалган, иқтисодий ривожлантириш ва барқарорлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этадиган кластер тизimini жорий этиш, бозор муносабатлари ва тажрибаларини ҳаётга тadbiq этишга катта эътибор берилмоқда.

Калит сўзлар: агрокластер, бозор муносабатлари, аграр соҳа, агросаноатда самарадорлик, ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш, барқарорлик, рақобатбардош маҳсулот, самарадорлик, иқтисодий самарадорлик.

Аннотация. В результате либерализации экономики и развития науки и техники в нашей стране в аграрном секторе, как и во всех других отраслях, происходят фундаментальные изменения. Развитие этой сферы рассматривается как важный приоритет государства и общества. Основная причина этого в том, что аграрный сектор является основным сектором, решающим продовольственные проблемы страны и снабжающим предприятия пищевой промышленности сырьем.

В нашей республике большое внимание уделяется внедрению проверенной в мировой практике кластерной системы, имеющей большое значение в развитии и стабильности экономики, реализации рыночных отношений и опыта.

Ключевые слова: агрокластер, рыночные отношения, аграрный сектор, эффективность в АПК, производство, услуга, стабильность, конкурентоспособный продукт, эффективность, экономическая эффективность.

So‘nggi yillarda Respublikamizda xalqaro amaliyotda sinalgan, iqtisodiyotni rivojlantirish va barqarorligini ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadigan klaster tizimini joriy etish, bозor munosabatlari va tajribalarini hayotga tadb iq etishga katta e‘tibor berilmoqda.

Bu esa iqtisodiyotni rivojlantirishni, balki mamlakatning eksport salohiyatini oshishini va raqobaatbardosh sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishni ta‘minlaydi.

Bu borada, Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 2023-yil 12-dekabrdagi yig‘ilishida ushbu sohani rivojlantirish zarurligi va uning muhimligini ta‘kidlab “Klasterlar faoliyatiga har tomonlama yordam berishimiz zarur. Paxtachilikda qishloq xo‘jaligining kelajagi, uning iqtisodiy samaradorligi klasterlar bilan bog‘liq. Klasterlar agrar sohani jadal rivojlantirishning “lokomativi” bo‘lishi kerak” deb qishloq xo‘jaligida klaster tizimini rivojlantirish bugungi kunning ustuvor yo‘nalishi ekanligini e‘tirof etildi.

Prezidentimiz tashabbusi bilan amaliyotga joriy qilingan klaster tizimi agrosanoat intergatsiyasining rivojlanishiga va to‘qimachilik sanoati rivojida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Jahonda xomashyo emas, tayyor mahsulot ishlab chiqarishga ixtisoslashgan iqtisodiyot yetakchilik qilayotgani hisobga olinib joriy etilayotgan bu usulni hayotga tatbiq etish uchun mamlakatimizda imkoniyatlar yetarli. Ayni paytda tashkil etilayotgan korxonalar uchun yer ajratish, mutaxassis kadrlar tayyorlash, ishlab chiqarishning ilmiy-texnik innovatsion masalalari hal etilmoqda. Eng muhimi, avvalo ishlab chiqarish samaradorligiga erishishda yer unumdorligini oshirish, g‘o‘za parvarishida agrotexnik, biokimyoviy ishlovlarga ilmiy-amaliy yondashuv asosida tashkil etilishi muhimdir.

O‘zbekiston respublikasida klasterlar tizimi **2017-yilda joriy etilgan** bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 19-maydagi “Buxoro viloyatida zamonaviy paxtachilik-to‘qimachilik klasterini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2978-son Qarori asosida Buxoro viloyatida “**VST cluster**” **MChJ QK** hamda 2017-yil 15-sentyabrdagi “Sirdaryo viloyatida zamonaviy paxtachilik-to‘qimachilik klasterini barpo etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3279-son Qarori asosida “**Bek cluster**” **MChJ QK** paxta-to‘qimachilik klasterlari tajriba-sinov tariqasida tashkil etildi. Klaster tizimi yaxshi natija ko‘rsatganidan keyin, mamlakatimiz bo‘ylab turli klasterlar tashkil etildi. Bugungi kunda respublikada paxta-to‘qimachilik, g‘allachilik va meva-sabzavotchilik klasterlari faoliyat olib bormoqda.

So‘nggi yillarda barcha sohalar kabi qishloq xo‘jaligida ham ulkan rejalar belgilab olindi. Ushbu sohada rivojlanishni ta‘minlash aholining to‘g‘ridan-to‘g‘ri oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talabini qondirish, sanoat korxonalarini xom-ashyo bilan ta‘minlash va ularni bir me‘yorda ishlashini ta‘minlashga xizmat qiladi. Shuning uchun kelgusi besh yilda agrar soha sub‘ektlari oldida hosildorlikni kamida 2 barobar ko‘tarish, xom-ashyoni chuqur qayta ishlash, soha eksportini 7 milliard dollarga yetkazish, aholi bandligi va daromadlarini yanada oshirish asosiy maqsad qilib qo‘yildi.

Bunda klasterlar asosiy drayver ishlab chiqaruvchilar sifatida tayanch va yetakchi xo‘jalik yurituvchi sub‘ekt sifatida ustuvorlik berilmoqda. Bu tizim qisqa vaqtda katta o‘zgarishlarga zamin yaratdi. Masalan, birgina paxtachilikda tolani qayta ishlash 2,5 barobarga oshib, 100 foizga yetkazildi. Shuningdek, ip-kalava ishlab chiqarish 2 barobarga, tayyor mahsulot ishlab chiqarish 3 barobarga ortdi, eksport 2022-yil yakuniga qadar 3 milliard dollarga yetadi.

Paxta xom-ashyosidan tayyor mahsulotgacha bo‘lgan bosqichlarni qamrab olgan 2 milliard dollarlik 125 ta yangi korxonalar hamda 150 mingta doimiy ish o‘rni tashkil qilindi.

Klasterlar tomonidan 5 mingdan ortiq yuqori unumli texnikalar olib kelindi, 126 ming gektar maydonda suv tejash texnologiyalari joriy qilindi.

Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish natijasida hosildorlik ham oshib bormoqda. Ko‘pgina klasterlar 2022-yil paxtadan olingan hosildorlik darajasi 1 gektardan 35-40 sentnergacha hosil olishga erishdi.

Bu natijalardan kelib chiqib, mamlakatimizda qishloq xo‘jaligi va agrosanoatda samaradorlikni oshirish uchun klasterlarga barcha imkoniyatlar kengaytirilib, davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanmoqda. Jumladan, bu tizimni joriy etishga budjetdan 10 trillion so‘m mablag‘ yo‘naltirilganligi, tuproq unumdorligi va hosildorlikni oshirish, sug‘orishning yangi texnologiyalariga o‘tish, o‘simliklar himoyasi, zamonaviy laboratoriyalar tashkil etish, fermerlarni o‘qitish kabi tadbirlar uchun har bir gektar paxta maydoniga 1 million so‘mdan moliyaviy grantlar ajratilganligi, klasterlar tomonidan ip-kalavani qayta ishlash darajasini kelgusi ikki yilda hozirgi 50 foizdan 70 foizga yetkazish, matoni bo‘yash va aralash mato ishlab chiqaradigan uskunalar xaridi uchun, korxonalar quvvatiga qarab, davlat hisobidan moliyaviy grantlar ajratilib, bunday loyihalarni kreditlash uchun yana 150 million dollar mablag‘ ajratilmoqda.

Bundan tashqari respublikamizda g‘allachilik, meva-sabzaavotchilik, chorvachilik va boshqa turdagi klasterlar faoliyatini qo‘llab-quvvatlash maqsaddida ham bir qancha iqtisodiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, g‘alla yetishtirish va sotishda bozor munosabatlariga o‘tilishi nazarda tutilgan bo‘lib, g‘allachilik klasterlari va fermerlarga bug‘doyni bozor narxida to‘liq erkin sotish huquqi berilishi, meva-sabzavotchilik klasterlariga aylanma mablag‘ uchun, jamg‘arma hisobidan 1 yil muddatga 10 foizdan kredit resurslari ajratilishi, meva-sabzavot hosilini iqlim xavfidan sug‘urtalash bo‘yicha sug‘urta kompaniyalari o‘rtasida tanlov o‘tkazilib, eksport shartnomasi bo‘lgan klaster va fermerlarga sug‘urta mukofotining 50 foizi davlat tomonidan qoplab berilishi ham ushbu tizimni rivojlantirishga e‘tibor berilayotganligidan dalolatdir.

Qishloq xo‘jaligida meva-sabzavotchilik klasterlari va qayta ishlash korxonalarini infratuzilma bilan ta‘minlash, davlat-xususiy sheriklik asosida agrologistika markazlari barpo etilmoqda. Bu borada fermer va klasterlarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida, kelgusi yildan boshlab, texnika sotib olish bo‘yicha kreditlarning 10 foizdan yuqori qismi davlat tomonidan qoplab berilishi belgilandi.

Shuningdek, import qilinadigan texnika, butlovchi va ehtiyot qismlar bojxona to‘lovlaridan 3 yil muddatga ozod etiladi. Buning natijasida klaster va fermerlar texnikani 35 foizgacha arzon xarid qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Amalga oshirilgan ishlar va iqtisodiy islohotlarning izchillik bilan olib borilishi natijasida, Respublikamiz bo‘yicha 463 ta klasterlar tashkil etilgan bo‘lib, ularga birlashtirilgan yer maydoni 2210,4 ming gektarni, shundan klasterlarda 282,1 ming gektar, 75283 ta fermer xo‘jaligida 1931,0 ming gektar yer maydoni ajratilgan.

Meva-sabzavotchilik klasterlari soni 245 tani tashkil etgan bo‘lib, birlashtirilgan yer maydoni 179,2 ming gektarni tashkil qiladi.

Respublikamiz janubiy hududida joylashgan Qashqadaryo viloyatida ham agroklasterlar faoliyatini yo‘lga qo‘yish bo‘yicha ijobiy ishlar amalga oshirildi. Viloyat respublikamizda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchi yirik hududlardan biri bo‘lib, paxta-to‘qimachilik, g‘allachilik, meva-sabzavotchilik, chorvachilik va boshqa sohalarda agroklasterlarni tashkil etish va ularni faoliyatini qo‘llab-quvvatlash hamda rivojlantirishga ham katta e‘tibor qaratilmoqda. Birgina paxta- to‘qimachilik agroklasterlari faoliyatini tahlil qiladigan bo‘lsak, viloyatda 2023-yilda 18 ta paxta-to‘qimachilik klasterlari faoliyat ko‘rsatib, ularga ajratilgan yer maydon 136036 gektarni tashkil qiladi.

1-Jadval

Qashqadaryo viloyatida 2023-yilda faoliyat yuritayotgan paxta-to‘qimachilik klasterlari bo‘yicha ma‘lumot

Hudud nomi	Klasterlar soni	2023 yil paxta maydoni, ga
Respublika bo‘yicha:	134	1 034 223
Qashqadaryo viloyati	18	136 036
G‘uzor	«Kitobipyigiruv» MChJ	6 500
Qarshi	«Qarshi agroklaster» MChJ	6 885
Qarshi	«Claster Hilol» MChJ	3 136
Qarshi	«Beshkent Agrocluster» MChJ	4 979

**«GLOBALASHUV VA IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI
TA’MINLASH: MUAMMO VA YECHIMLAR»
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI
2024 YIL 15 - MAY**

Koson	«Koson baxt tekstel» MChJ	14 195
Koson	“Bunyodkor” MChJ	7 505
Mirishkor	«Litai textile Overseas» MChJ XK	7 527
Mirishkor	«Orginal cotton Mirishkor» MChJ XK	2 565
Mirishkor	«Mirishkor tekstil group klaster» MChJ	9 058
Muborak	«EMG INTER INVESTMENT» MChJ XK (MT»Amir Tex»)	5 100
Muborak	«Shodlik» XK	2 000
Muborak	«Semurg Agro-Tex» MChJ	2 000
Kasbi	«Nahshab tex group» MChJ	3 346
Kasbi	«Cluster Hilol» MChJ	2 000
Kasbi	“Kitobipyigiruv” MChJ	2 000
Kasbi	“Indorama Agro” MChJ	11 140
Nishon		17 300
Chiroqchi	«Chiroqchi Klaster» MChJ	8 200
Qamashi	«Oqsaroy tekstil» MChJ	5 165
Qamashi	«Qamashi Textile» MChJ	3 835
Shaxrisabz.sh	«Oqsaroy klaster» MChJ	200
Shaxrisabz		4 100
Yakkabog‘		7 300

Mamlakatda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar milliy iqtisodiyotini jahon iqtisodiyotiga integratsiyalash va unda munosib o‘rin egallashga qaratilgan. Buning uchun ikkita asosiy shart: birinchidan, islohotlar jahon iqtisodiy hamjamiyatida hukmronlik qilayotgan tamoyil va mexanizmlarga asoslanishi; ikkinchidan, islohotlarni amalga oshirishda mamlakat iqtisodiyotining oldingi rivojlanish xususiyatlari va hozirgi holati, milliy madaniyat va aholining xulq-atvor xususiyatlari, o‘zgarishlar davrining davomiyligi hamda mamlakat taraqqiyotini shakllantiruvchi boshqa omillar va shart-sharoitlar hisobga olinishi kerak.

Shunday ekan, klaster siyosatini qo‘llab-quvvatlash bu mamalkatimizning asosiy ustuvor vazifalardan biri-aholi bandligini ta‘minlash bo‘lib, tashkil etilayotgan agrokalsterlarda ushbu masalga alohida e‘tibor berilayotganligini ta‘kidlash lozim. Jumladan, Qashqadaryo viloyatida so‘nggi besh yilda agrar sohada amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida agrokalsterlar faoliyatini yo‘lga qo‘yish natijasida 7872 nafar ishchilarning bandligi ta‘minlandi. Buni viloyatda faoliyat ko‘rsatib kelayotgan klasterlarning hududlar bo‘yicha 2-jadval ma‘lumotlardan ham yaqqol ko‘rinib turibdi.

2-jadval

Qashqadaryo viloyatida faoliyat yuritayotgan paxta-to‘qimachilik klasterlarida band bo‘lgan ishchilar soni to‘g‘risida ma‘lumot

**«GLOBALASHUV VA IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI
TA'MINLASH: MUAMMO VA YECHIMLAR»
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI
2024 YIL 15 - MAY**

№	Klasterlar nomi	Ishchilar soni, (kishi hisobida)		
		2021	2022	2023
	JAMI	7 212	8 159	7 872
1	"Kitobipyigiruv" MChJ	521	225	103
2	"Qarshi agroklastar" MChJ	469	871	318
3	"CLUSTER KHILAL" MChJ	262	264	150
4	"Beshkent agro Klaster" MChJ	26	42	42
5	"Naxshab Tex Group" MChJ	14	39	127
6	"INDORAMA AGRO" MChJ X/K	349	1 514	2 051
7	"Koson Baxt tekstil" MChJ	247	332	502
8	"Bunyodkor" MChJ	540	674	706
9	"Qamashi tekstil" MChJ	479	213	258
10	"Oqsaroy tekstil" MChJ	1 824	1 824	1 756
11	"Mirishkor tekstil group klaster" MChJ	596	543	370
12	Original Kotton Mirishkor	266	236	107
13	Sulton Golden Tex MChJ	-	11	88
14	"Mirishkor Ratex Tekstil" MChJ	1	1	35
15	"EMG Inter Investment" MChJ	340	300	230
16	"Semrug Agro-Tex" M.Ch.J	1	16	49
17	'Shodlik paxta don Klasteri" MCHJ	-	11	88
18	Chirokchi klaster MChJ	654	374	283
19	"Oqsaroy klaster" MChJ	623	669	609

Хулоса:

Bizning fikrimizcha kelajakda bu tizimga qishloq xo'jaligining asosiy muhim ustuvor yo'nalishi sifatida qaralishi lozim deb hisoblaymiz. Shu bilan birga agroklastarlar ham davlat va xalq manfaatlarini hisobga olgan holda quyidagi amalga oshirish lozim:

- Mahsulot yetishtirishda zamonaviy innovatsiya texnologiyalarni jalb qilish orqali agrotexnik tadbirlarni yangilash, hosildorlikni bir necha barobar oshirish, aholi banligini ta'minlash va raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish.
- Mahsulot yetishtiruvchilar tomonidan qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish, tayyor mahsulotlarni eksportga yo'naltirish.
- Kam xarajat qilib, yuqori daromad olish. Mahsulot yetishtiruvchilarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash va qo'llab quvvatlash tizimini yaratish.
- Mahsulot yetishtiruvchilar moddiy-texnik bazasini yaxshilash va zamonaviy qishloq xo'jaligi texnikalari va uskunalari bilan boyitish. Infratuzilma obektlarini takomillashtirish va xizmatlar samaradorligini oshirishdan iborat.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, klasterlar zamonaviy iqtisodiyotdagi raqobatbardosh munosabatlarning yangi shakli bo'lib, mamlakatning butun iqtisodiyotini rivojlantirishga xizmat qiladi. Xususan, maamalaktimizda so'nggi yillarda bu yo'nalishda katta qadam tashladi, ammo shuni hisobga olish kerakki, mamlakatimizning klaster siyosati mamlakatning iqtisodiy rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

REFERENCES

1. Ш.М.Мирзиёевнинг “Қишлоқ хўжалигида эркин бозор муносабаатларини янадада ривожлантириш чора-тадбирлари” бағишланган йиғилиш материаллари. 2023 йил 12 декабрь.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-йил 19-майдаги “Бухоро вилоятида замонавий пахтачилик-тўқимачилик кластерини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2978-сон Қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-йил 15-сентябрдаги “Сирдарё вилоятида замонавий пахтачилик-тўқимачилик кластерини барпо этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3279-сон Қарори.
4. Nakimovich, V. A., & Khudayberdiyevna, D. M. (2020). Advantages of introducing agrocluster in agriculture. *International Journal on Orange Technologies*, 2(11), 37-40.
5. Бердиев, А. Х., & Расулов, Х. К. (2020). Современный экономический механизм развития сельского хозяйства. *Вестник науки и образования*, (5-1 (83)), 41-45.
6. А.Х. Бердиев Перспективы деятельности кластера в сельскохозяйственной сфере: проблемы и решения. Электронное научно-практическое периодическое издание. «Экономика и социум». № 12 (115). декабрь 2023.